

MUSTAQILLIK YILLARIDA BUYUK AJDODLARIMIZNING IJODIGA OID ASARLARNING NASHR ETILISHINING AHAMIYATI

D.M.Irgashova

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

doi.org/ [10.5281/zenodo.11179382](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179382)

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh avlod ongida Vatanga muhabbat va dahldorlik hissini paydo qilishda ajdodlar o‘gitinging nechog‘lik ahamiyatli ekanligi hamda mustaqillikka erishganimizdan so‘ng tarixiy asarlarni chop etilishiga alohida e‘tibor qaratilganligi haqida aytib o‘tiladi. Ushbu asarlarning hozirgi kunda insonlar hayotida tutgan o‘rni va ushbu kitoblarning chop etilishi masalalari, yoshlar orasida ajdodlarimizdan qolgan qimmatli kitoblarni targ‘ib qilish va keng tarqatish yo‘llari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mustaqillik, ajdodlar merosi, kitoblar, ma’naviy boyluk, ziyolilar, Navoiy merosi.

Аннотация: В данной статье говорится о значении учения предков в формировании чувства любви и преданности к Родине в сознании молодого поколения, а также особое внимание уделяется публикации исторических трудов после обретения нами независимости. Освещены роль этих произведений в жизни людей сегодня, вопросы издания этих книг, пути пропаганды и широкого распространения среди молодежи ценных книг, оставленных нашими предками.

Ключевые слова: независимость, наследие предков, книги, духовное богатство, интеллектуалы, наследие Навои.

Abstract: This article talks about the importance of the teachings of ancestors in the formation of a sense of love and devotion to the Motherland in the minds of the younger generation, and also pays special attention to the publication of historical works after we gained independence. The role of these works in the lives of people today, issues of publishing these books, ways of propaganda and widespread distribution among young people of valuable books left by our ancestors are covered.

Key words: independence, heritage of ancestors, books, spiritual wealth, intellectuals, heritage of Navoi.

Bugungi kunda yoshlar orasida umuman insonlar orasida ma’naviyat masalasi muammo darajasiga ko‘tarilmoqda. Madaniyatli, ma’naviyatli xalqgina uzoq va bardavom, tinch hayot kechiradi. Tinch va barqaror yurtdagina rivojlanish bo‘ladi. Ongimizni yuksaltirishda alloma bobolarimizdan qolgan ma’naviy boy asarlar muhim ahamiyatga ega. Buyuk ajdodlarimiz tomonidan ko‘p asrlar mobaynida yaratilgan fan va madaniyatning ko‘plab sohalariga taalluqli qimmatli asarlar bugungi kunda ham jahon xalqlari ma’naviy dunyosini boyitib, ularning taraqqiyotiga xizmat qilmoqda.

Ayni paytda bobokalonlarimiz bizga qoldirgan boy va rang-barang ma'naviy merosi, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, ularni zamonaviy ilm-fan yutuqlari bilan ijodiy boyitgan xolda kelajak avlodning tafakkuri, dunyoqarashini milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida shakllantirish, bunyodkorlik faoliyatini oshirish mustaqilligimiz bardavom bo'lishining garovidir.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarda ma'naviyat sohasidagi vazifalar asosiy masala bo'lib qolmoqda, shuning uchun ham insonlar ma'naviyatini oshirish Uchinchi Renessans taraqqiyotini ta'minlashda muhim hayotiy zaruratga aylanib bormoqda. Inson aqli, qo'li bilan nimaiki qilmasin, uning zamirida fikr, g'oya, bilim, qobiliyat, iste'dod, tajriba, mehnat malakasi sifatida shakllangan ma'naviyat-u qadriyat, ma'rifat-u madaniyat yotadi. Ular esa har doim donishmand, mutafakkir siymolarga dahldor bo'ladi.

Istiqlol sharofati bilan buyuk siymolarning ruhlarini shod qilishda, bebaho meroslarini tartib etishda nashriyot, vaqtli matbuot va axborot vositalarining tutgan o'rni va ahamiyati g'oyat katta bo'ldi. Buning boisi shundaki, xalqi yuz yillar mobaynida ozodlikni orzu qilgan O'zbekistonning chinakam mustaqillikni qo'lga kiritishi Vatanimizda insoniy qadr-qimmat yuksak maqom kasb etdi, xalqimiz chashmalarining ko'zlari qaytadan ochildi, jamiyatimizni madaniy-ma'naviy jihatdan yangilish ishlariga jiddiy kirishildi.

Aslida xalqimiz madaniyati, ma'naviyati, qadriyati o'z rivojida g'oyat murakkab yo'lni bosib o'tgan. O'zbek xalqi asrlar mobaynida yaratgan va uning yaratuvchilik quvvati namoyon bo'lgan ulug' ijodiy moddiy va ma'naviy boyliklari necha bor yerga urilgan. Ammo har bir davr jadidlaridan qolgan tafakkur "urug'" laridan yana madaniy "nihol"lar unib chiqavergan. Shuning uchun ham milliy madaniyatning o'ziga xosligini tiklashga alohida e'tibor berilishi kerak. Shu bilan birga, milliy o'z-o'zini anglashning tiklanishi jahon insonparvarlik madaniyati va umumbashariy qadriyatlari ideallaridan, bizning ko'p millatli jamiyatimiz an'alaridan ajralib qolishi mumkin emas.

Shu ma'noda aytadigan bo'lsak, mamlakatimiz ommaviy axborot vositalari xalq tarixi, madaniyati va ma'naviyatini milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan holda yoritishga, buyuk donishmand va mutafakkir zotlarni ulug'lashga intilmoqda, bu esa xaqqoniy, xolis xulosa chiqarishga imkon yaratmoqda. Bunda, ayniqsa, fidoyi, zaxmatkash, ijodkor ziyolilarning o'rni katta bo'lmoqda. Varroq Termiziy aytib o'tganidek, «Ziyolilar sog'lom dunyoqarash uchun, fuqarolar esa yetuk axloq uchun mas'uldirlar».

Filologiya fanlari doktori, professor Najmiddin Komilov ana shunday alloma ziyolilardan edi. Professor o'zining ko'plab kitob va risolalari, suhbat va maqolalari bilan buyuk siymolar ruhini shod etgan. Asarlari saviyasi hamda salobati ila

xalqimizning tafakkur olamini boyitishga katta hissa qo‘shgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

N.Komilov, avvalo, tasavvufshunos, navoiyshunos olim, Sharq falsafasini tinimsiz o‘rgangan donishmand, faylasuf, qolaversa, mutasavvuf zotlarning, ulug‘ allomalarning fors tilidagi asarlarini o‘zbekchaga qoyilmaqom darajada tarjima qilgan katta iste’dod sohibi. Shuning uchun ham N. Komilov juda chuqurdir. Ular bir-biri bilan shunday chambarchas bog‘lanib ketganki, natijada ana shu ilim kuchi bir salohiyat, jo‘shqin va mardona mehnat tufayli amalga oshirilganligini tuymaslikning iloji yo‘q. Buni ulkan tafakkur sohibi yaratgan kitoblar, maqolalar ham tasdiqlab turibdi. Suhbatlardan birida N.Komilov: «Men oilam, o‘g‘il-qizlarim, nabiralarim, do‘stlarim bilan suhbatlashishdan, ishxonada ma‘lum ishlarni bajarishdan, qisqasi, hayotdan mamnun bo‘lib yashayman. Ammo meni o‘ziga sehrlab olgan, hayolimni doimo charxlab turadigan, saboq beradigan Bedil, Navoiy, Jomiy, Sa‘diy Sheroziy, Xofiz Sheroziy, Xusrav Dehlaviy kabi donishmandlar asarlarini qayta-qayta mutolaa qilganimda ular yaratgan ma‘naviy dunyodan o‘zgacha lazzatlanaman, huzur topaman», degan edi.

Chindan ham, Vohid Raximov yozganidek, «ustoz Najmiddin Komilovda «Ilohiy ishq jozibasi» barq urib turadi». Darvoqe, N.Komilovning ilm-u ijodi ham, umri ham, xuddi maqolalarining sarlavhasi singari «Hikmat va ibrat» dostoni kabidir.

Najmiddin Komilov birinchilardan bo‘lib tasavvuf ta‘limotini keng o‘rganishni boshlab berdi, islom va tasavvuf olamining sardorlaridan bo‘lib tanildi. Chor Rossiyasi va sho‘ro mustamlakachiligi davrida zulmatda qolgan odamlar uchun tasavvuf ilm sham‘i qanday zarur bo‘lsa, bu ilm sarhadlarini o‘rganish komillik, ezgulik fazilatlarini rivojlantirish uchun ham shunday zarurligi tushuntirildi.

Alalxusus, his-tuyg‘ular ichra ilm tili manzillarida qo‘nim topmagan olim ilhom to‘lqinida she‘rlar bitib, shoirlik maqomiga ko‘tariladi. Darvoqe, bu haqda uning o‘zi shunday yozadi: “Tasavvuf g‘oyalarini aqliy-nazariy mushoxadadan ko‘ra xissiy-obrazli tafakkur bilan tushuntirish oson. Voqean, tasavvuf, aql bilan dunyoni bilish mumkinki, mantiqiy tafakkurni tan olmaydi, uning asosiy quroli - shavqi tabiiy, ya‘ni institut Ma‘rifat ko‘ngilga nur bo‘lib qo‘yiladi, deydi ahli dil. Shunga o‘xshash shoirlik ham g‘oyibdan keladigan ne‘mat, pokiza qalb ilhomidan tutiladigan ko‘ngil kalomi. Toki dil ilohiy darddan g‘ulg‘ulaga kelmasa, noqislikdan larzaga tushib, isyon qilmasa, ilohiy lison - she‘r tug‘ilmaydi”.

Shunday qilib, zaxmatkash ijodkorning qasidalar ruhi bilan yo‘g‘rilgan she‘rlari ham kitob sahifalaridan o‘rin egalladi. Yana uning fors-tojik adabiyotining nodir namunasi hisoblangan «devoni Foniyy», «Sittai zaruriya» qasidalari turkumidan «Nasimul xuld» («Jannat shabadasi») qasidasini yuksak mahorat bilan qilgan tarjimasi ham shular jumlasidandir.

Alisher Navoiy ijodini chuqur o‘rgangan olim uning asarlarini teran anglash va targ‘ib etish hozirgi zamonning muhim yumushlaridan biri ekanligini, Navoiy ijodiga yaqinlashib borish uchun uning asarlarini sevib mutolaa qilish, til o‘rganish, lug‘at titkilash, tadqiqotlarni ko‘paytirish, Yangi, mukammal izohli lug‘atlar, tabdiliy - sharhli nashrlarni ko‘paytirish kabi navbatdagi vazifalarni ham dadil ko‘tarib chiqdi.

Najmiddin Komilovning yuqoridagi kabi kashfiyotlari, fidokorona intilish va izlanishlari samarasi o‘larok, Aisher Navoiy ijodini - ma‘nolar ummonini, bebaho xazinani tadqiqu tahlil etishga bag‘ishlangan “Xizr chashmasi” kitobi dunyo yuzini ko‘rdi. Shu choqqacha xazrat Navoiy ijodi butun mukammalligi bilan, ya‘ni zoxiriy va botiniy ma‘nolar uyg‘unligida o‘rganilmagan edi. Zotan, badiiy asarning qimmat muallifning dunyoni badiiy idrok etish, insonning odamiylik mohiyatini anglab yetish salohiyatiga qanchalik borlik bo‘lsa, ilmiy asarlar yaratishda ham tadqiqotchining bunday imkoniyatlarga egaligi shunchalik muhim hisoblanadi. «Xizr chashmasi» kitobi muallifining izlanishlari shu jihatdan, ayniqsa, ibratlidir.

Navoiy merosining bugungi kundagi ahamiyati nihoyatda zalvorlidir. Bu haqida muallif shunday yozadi: «Insoniyat yangi XXI asrda Navoiy singari ulug‘ mutafakkir ijodkorlarga yanada ko‘proq muhtoj bo‘ladi. Chunki hozir insonning amaliy kashfiyoti behisob va hayratlanarli. Ammo insoniyat ma‘naviy kamolot jihatidan juda ham oldinga borgan emas, aksincha, Navoiy ma‘naviyati cho‘qqisidan qaraydigan bo‘lsak, anchagina orqaga qarab ketganimiz ma‘lum bo‘ladi. Shuning uchun xam Navoiyga uyg‘otish, Navoiy olamini kashf etishning zarurati va ahamiyati katta. Navoiydan insonga muhabbatni, hayotga muhabbatni, futuvvat va javonmardlikni va sadoqatni o‘rganishimiz lozim. Alisher Navoiyda hamma narsa inson qalbi go‘zalligi, inson axloqi kamoloti nuqtai nazaridan olib qaraladi».

Xulosa qilib aytganda Navoiy, Jomiy kabi bobokalonlarimizni anglash va tushunish bugungi kunning muhim vazifasi va bu ish avlodlar oldidagi kechiktirib bo‘lmas burch hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev SH. M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. 3-nashri. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. - 440 bet.
2. Kamolov N.K. Faqr nuri porlagan qalb. Toshkent: Ma‘naviyat, 2001.- 92 b.
3. Komilov N.K. Tasavvuf.- Toshkent: O‘zbekiston, 2009.- 447 b.
4. Komilov N.K. Xizr chashmasi. - Toshkent: Ma‘naviyat, 2005.- 320 b.
5. Abduazizova N. Milliy jurnalistika tarixi II. Toshkent: Sharq, 2008. – 366 bet.